

FARMAKOLOGIYANI O'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Arslanova Rayxon Rajabboyevna, Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti assistenti, Samarqand, O'zbekiston.

Bahramov Rustam Raxmatullayevich, Zarmed universiteti assistenti, Samarqand, O'zbekiston.

Xudoyberdiyeva Sevinch Xusan qizi, Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti talabasi, Samarqand, O'zbekiston.

Omonqulov Yusufali Shukhrat o'gli, Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti talabasi, Samarqand, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: Zamonaviy tibbiyot ta'limida nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda innovatsion pedagogik yondashuvlar muhim vosita hisoblanadi.

MAQSAD: Farmakologiyani o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ta'limiy samaradorligini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda interaktiv metodlar (klaster, loyiha metodi, rol o'yinlari, aqliy hujum, SCORE usuli) tahlil qilindi va ularning o'quv jarayoniga ta'siri baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Innovatsion metodlar talabalarning mustaqil fikrlashi, kasbiy qiziqishi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi.

XULOSA: Farmakologiyani innovatsion texnologiyalar asosida o'qitish ta'lim samaradorligini oshiradi va bo'lajak shifokorlarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: Farmakologiya, innovatsion texnologiyalar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, klaster" usuli, loyiha metodi, score usuli, rol o'yinlari, aqliy hujum usuli.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ФАРМАКОЛОГИИ

Арсланова Райхон Раджаббоевна, ассистент Самаркандского государственного медицинского университета, г. Самарканд, Республика Узбекистан.

Бахрамов Рустам Рахматуллаевич, ассистент университета «Zarmed», г. Самарканд, Республика Узбекистан.

Худойбердиева Севинч Хусан кизи, студентка Самаркандского государственного медицинского университета, г. Самарканд, Республика Узбекистан.

Омонкулов Юсуфали Шухрат угли, студент Самаркандского государственного медицинского университета, г. Самарканд, Республика Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Современное медицинское образование требует интеграции теории и практики с использованием инновационных методов обучения.

ЦЕЛЬ: Определить эффективность использования инновационных педагогических технологий при обучении фармакологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Проанализированы интерактивные методы обучения (кластеры, проектный метод, ролевые игры, мозговой штурм, SCORE).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Установлено, что инновационные технологии способствуют развитию самостоятельного мышления и профессиональных навыков студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Использование инновационных педагогических технологий делает процесс обучения фармакологии более эффективным и практико-ориентированным.

Ключевые слова: Фармакология, инновационные технологии, современные педагогические технологии, метод "кластера", метод проекта, метод подсчета очков, ролевые игры, метод мозгового штурма.

ADVANTAGES OF USING INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PHARMACOLOGY

Arslanova Raykhon Rajabboyevna, Assistant Lecturer, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Bahramov Rustam Rakhmatullayevich, Assistant Lecturer, Zarmed University, Samarkand, Uzbekistan.

Khudoyberdiyeva Sevinch Khusan qizi, Student, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Omonqulov Yusufali Shukhrat o'gli, Student, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: Modern medical education requires the integration of theoretical knowledge with practical skills through innovative teaching approaches.

AIM: To identify the effectiveness of innovative pedagogical technologies in teaching pharmacology.

MATERIALS AND METHODS: Interactive methods such as cluster techniques, project-based learning, role-playing, brainstorming, and the SCORE method were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings show that innovative technologies enhance students' independent thinking and professional competencies.

CONCLUSION: Applying innovative pedagogical technologies in pharmacology education increases learning effectiveness and supports professional training.

Xozirgi kunda O'zbekiston jahon hamjamiyati safida o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Mamlakatdagi har bir soha zamonga xos va mos tarzda rivojlantirilib, har bir sohada yangilanish nafasi ufurmoqda, jumladan birgina ta'lim sohasidagi islohotlar haqida to'xtalaylik. Sababi keyingi yillarda yurtimizda maktab, o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimida raqobat muhitini shakllantirish, davlat-xususiy sherikchilik va xususiy sektor resurslaridan keng foydalanish, aholining oliy ta'lim bilan qamrab olinishini rivojlangan davlatlar darajasiga yetkazishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlat-xususiy sheriklik tizimi asosida nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyati yo'lga qo'yilib, yoshlarning jahon andozalari darajasida zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallashi, ularning qobiliyat va iste'dodini yuzaga chiqarish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. O'z navbatida, oliy ta'limning ilg'or standartlarini hayotga tatbiq etish, xususan, o'quv dasturlari nazariy bilimlarni olishga qaratilgan ta'lim tizimidan xalqaro tajribaga asoslangan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich o'tish oliy ta'limni modernizatsiya qilishning yana bir mexanizmidir. Oliy ta'lim platformalari mehnat bozorida raqobatbardosh, kasbiy jihatdan barkamol, mas'uliyatli va malakali, jahon darajasida samarali ishlashga qodir, doimiy shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy o'sishga intiladigan malakali mutaxassislarni tayyorlashning eng ustuvor yo'nalishini izlaydi.

Uzluksiz o'z-o'zini rivojlantirish va umrbod shaxsiy rivojlanish talabi universitet bitiruvchisi ta'limining ajralmas qismi bo'lishi kerak. Ta'lim komponentining eng muhim jihatlaridan biri oliy kasbiy ta'lim tizimiga talabalarning mustaqil ta'lim olishi kabi o'quv faoliyatining progressiv shaklini joriy etishdir. O'quvchilarning mustaqil ta'lim olish, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini nazorat qilish va o'z-o'zini boshqarish orqali egallagan bilim va amaliy ko'nikmalari ta'lim samaradorligini baholashning asosiy mezonini hisoblanadi. Vrachning kasbiy va shaxsiy fazilatlarini kasbiy tayyorgarlikning asosiy talablari, shuningdek, ularning hissiy va irodaviy fazilatlarini va qobiliyatlari bilan belgilanadi. Muayyan o'quv muammolarini (kognitiv, intellektual, tadqiqot va boshqalar) qo'yish va hal qilishga qaratilgan talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish orqali bo'lajak shifokorlarning ijodiy salohiyati eng samarali tarzda rivojlanadi. O'qish davomida tibbiyot talabalari katta hajmdagi ma'lumotlarni olishadi, lekin ular o'zlarining kasbiy faoliyatida amaliy ahamiyatga ega bo'lishiga ishonadigan o'rganish ma'lumotlarini birinchi o'ringa qo'yishadi.

Tibbiyot oliy o'quv yurtida bo'lajak shifokorlarni tayyorlash murakkab, ko'p qirrali va bosqichma-bosqich talaba tafakkurining turli darajalarini: nazariy, kontseptual, mantiqiy, qiyosiy va ijodiy rivojlanish jarayonidir. Shuningdek, u o'quvchining fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, intellektni rivojlantiradi, uning shaxsiy va ijtimoiy rolini amalga oshiradi.

Shaxsiy motivatsiya, xulq-atvorni ichki, psixologik va fiziologik nazorat qilishning dinamik jarayoni, insonning diqqat markazida bo'lishi bilan belgilanadi, u qiymat yo'nalishlari, maqsadlari, ma'nosi va ideallarini o'z ichiga oladi. Shaxsiy diqqat insonning dunyoga va o'ziga, kasbiga, xatti-harakati va faoliyatining mazmunli birligiga bo'lgan fundamental munosabatlar tizimini belgilaydi. Bu shaxsiy chidamlilikni yaratadi, ularga nomaqbul tashqi va ichki omillarga qarshilik ko'rsatishga imkon beradi va o'z-o'zini rivojlantirish va o'zini o'zi takomillashtirish, shu jumladan kasbiy rivojlanish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Vrachning kasbiy tayyorgarligi qanchalik keng va maqsadli bo'lsa, ularning kasb tanlashi shunchalik mazmunli bo'ladi va o'z-o'zini anglashdan qoniqish shunchalik xilma-xil bo'ladi. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Interaktiv metodlar bu jamoa bo'lib fikrlashdan iborat deb yuritiladi, pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib, ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi.

MAQSAD: Ushbu tadqiqotning maqsadi farmakologiyani o'qitishda innovatsion o'qitish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Interaktiv metodlar bu jamoa bo'lib fikrlashdan iborat deb yuritiladi, pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib, ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va talabalarning birgalikda faoliyat kursatishi orqali amalga oshiriladi. Interaktiv metodlardan foydalanish innovatsion faoliyatdir. Innovatsion faoliyatning eng muhim masalalaridan biri – o'qituvchi shaxsi: u novator, sermaxsul ijodiy shaxs, keng qamrovli qiziqish, ichki dunyosi boy, pedagogik yengilikka o'ch bo'lishi lozim. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon xamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Didaktik o'yinlarni tashkil etish prinsiplari amaliyotdagi real vaziyatni modelini ko'chirish va amaliyot dinamikasini hisobga olish. Klinik amaliyot jarayonini rivojlanishi, doimiy o'zgarish xarakteriga ega ekanligini va anashu o'zgaruvchanlik dinamik rivojlanish ishbilarmon o'yinlarni tashkil etish jarayonida albatta hisobga olinishi talab etiladi. Kasbiy faoliyatni mazmunini va shaklini hisobga olish. Ta'limning eng asosiy vazifalaridan biri yuqori malakali kadrlarni yetkazishdir. Biz anashu vazifalarni bajarish uchun har bir ixtisoslik bo'yicha o'ziga xos bo'lgan ishbilarmon o'yinlarni ishlab chiqishimiz zarur. Jamoa bo'lib ish bajarishga o'rgatish, bugungi talaba ertaga ishchi jamoasiga qo'shilar ekan u jamoaning bir qismi sifatida ma'lum bir funksiyani bajaradi. Shu jamoaning boshqa a'zolari bilan birgalikda umumiy ishni olib boradi. Shuning uchun jamoa bo'lib ish bajarishni o'rganish xam juda muhim. Didaktik o'yinlar turlari. Psixotexnik o'yinlar bu gurux voqeyelikni imitatsiya qilishga emas, balki birinchi galda talabaning xotirasini, diqqatini, tasavvurini,

fikrlash refleksini, malaka xamda ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'yinlardir. Ular talabalarni qobiliyatlarini ochish va rivojlantirishga qaratilgan. Ularga quyidagilarni kiritish mumkin: fikrlashga o'rgatuvchi psixotexnik o'yinlar(organayzerlar), rolli o'yinlar, ishbilarmon o'yinlar iborat.

Innovatsion texnologiyalarning turlari va ularning afzalliklari shundan iboratki bularga ,axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan (multimedia, elektron ta'lim platformalari), Interaktiv metodlar (klaster, aqliy hujum, keys-stadi) kiradi. Innovasion pedogogik texnologiya belgili darajada o'qitishni tashkillashtirish va o'qituvchilarni ishlarining shartlariga bo'lgan talablarni o'zgartiradi.

Interaktiv metodlardan klaster- bututam, bog'lam -axborot xaritasini tuzish yo'li-barcha tuzilmaning mohiyatini markazlashtirish va aniqlash uchun qandaydir biror asosiy omil atrofida g'oyalarni yig'ish. Bunda bilimlarni faollashtirishni tezlashtiradi, fikrlash jarayoniga mavzu bo'yicha yangi o'zaro bog'lanishli tasavvurlarni erkin va ochiq jalb qilishga yordam beradi. Klasterni tuzish qoidasi bilan tanishadilar. Yozuv taxtasi yoki katta qog'oz varag'ining o'rtasiga asosiy so'z yoki 1-2 so'zdan iborat bo'lgan mavzu nomi yoziladi Birikma bo'yicha asosiy so'z bilan uning yonida mavzu bilan bog'liq so'z va takliflar kichik doirachalar "yo'ldoshlar" yozib qo'shiladi. Ularni "asosiy" so'z bilan chiziqlar yordamida birlashtiriladi. Bu "yo'ldoshlarda" "kichik yo'ldoshlar" bo'lishi mumkin. Yozuv ajratilgan vaqt davomida yoki g'oyalar tugagunicha davom etishi mumkin.

"Loyiha" metodi-bu ta'lim oluvchilarning individual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida, belgilangan mavzu bo'yicha axborot yig'ish, tadqiqot o'tkazish va amalga oshirish ishlarini olib borishidir. Bu metodda ta'lim oluvchilar rejalashtirish, qaror qabul qilish, amalga oshirish, tekshirish va xulosa chiqarish va natijalarni baholash jarayonlarida ishtirok etadilar. Loyiha ishlab chiqish yakka tartibda yoki guruhliy bo'lishi mumkin, lekin har bir loyiha o'quv guruhining birgalikdagi faoliyatining muvofiqashtirilgan natijasidir. Bu jarayonda ta'lim oluvchining vazifasi belgilangan vaqt ichida yangi mahsulotni ishlab chiqish yoki boshqa bir topshiriqning yechimini topishdan iborat.

SCORE usuli-S (Symptom) - belgilar, hozirgi holat. Hozir nima bo'layotganini tasvirlab bering. Sizda qanday muammolar bor?

C (Cause) - sabablar. Nega bunday vaziyat yuzaga keldi, bunga nima sabab bo'ldi?

O (Outcome) – kutilayotgan natijalar. Oxirida nimaga erishmoqchisiz?

R (Resource) - resurslar. Maqsadingizga erishish uchun nima va qanday qilish kerak?

YE (Effect) - natija. Muammoni hal qilinganda qanday natijaga erishiladi?

SCORE usulida yallig'lanishga qarshi moddalar mavzusida olib borilganda

SCORE усули Atsetilsalitsil kislotasi (aspirin) – SCORE modeli asosida

Muhokama va natijalar. . Olib borilgan muhokama va natijalar shuni ko'rsatadiki, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda yoshlarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatib kelinganligi ma'lum. Bunday usul yoshlarda mustaqil fikrlash, ishlash, ijodiy izlanish, tashabbus ko'rsatish qobiliyatlarini rivojlantirishga katta imkon bermasligi aniq. Endilikda fan, texnika va innovasion texnologiyalarning rivojlanishi natijasida o'quv-tarbiya jarayonida interfaol uslublar (innovasion pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Yuqoridagilardan umumiy xulosa shuki, zamonaviy pedagogik texnologiyalari asosida talabalarning fanlarga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish, kasbiy malaka va ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha hamda ta'lim samaradorligini ta'minlovchi quyidagi uslubiy tavsiyalarni amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA: Hozirgi kunda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda "Farmakologiya" fanini o'qitish jarayonini tashkil etishda yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta'lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi. .Qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalarni bir tizimga solish, unga maqsadli yo'nalish berish ta'limni amalga oshirishdagi shakl va mazmun yaxlitligini ta'minlagan holda kutilishi zarur natijani olishni belgilaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi «Ta'lim to'g'risida» gi Qonuni 2020 yil

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.06.2022 yildagi PQ-289-son «Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida»gi
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.10.2020 yildagi PF-6097-son «Ilm fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»
4. Mirziyoyev Sh.M. «O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori Davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish jarayonini tashkil etish to'g'risida da 16.06.2022 PQ-279-son.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlari

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobi 2021 yil 9 sentyabr
2. Sh.M.Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2017. – 48 b.
3. Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: : "O'zbekiston", 2017. – 488 b.
4. Sh.M.Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2017. – 48 b.
5. Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: "O'zbekiston", 2017. – 488 b.
6. Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent : O'zbekiston, 2017. -592 b
7. Abdullaxo'jayeva M.S. Patologik anatomiya. 2021 Toshkent.
8. Magrupov A.I. Umumiy potologik anatomiyadan amaliy mashg'ulotlar uchun qo'llanma. 2020. Toshkent.
9. Robbinsu. Kotranu. Основы патологии заболеваний. 2024. Москва.

III . Maxsus adabiyot

1. Allaeva M.J. va boshqalar. Farmakologiya. T. 2021
2. Bagbekova L. Ta'lim tizimida mustaqil ta'limning o'rni. Global dunyoda fan va ta'limning innovatsion rivojlanishining zamonaviy tendentsiyalari. 2023 yil, № 1(3). B. 143-145.
3. Grechukhina T. I. va boshqalar. Talabalarning mustaqil ishi: turlari, shakllari, baholash mezonlari. O'quv va uslubiy qo'llanma. 2016 yil, 84 b.
4. Kolesov O.O. 1, Petrenko E.S. 1 Tibbiy ta'lim tizimining evolyutsiyasi. Etakchilik va boshqaruv. 2023. jild. 10 No 4. P. 1439-1463.
5. Xarkevich D.A. Farmakologiya. 13-nashr, qayta ko'rib chiqilgan va to'ldirilgan. "GEOTAR-Media". 2021 yil.
1. Shaxodjaev M.A., Begmatov E.M. Mustaqil ta'lim o'quvchilarda erkin fikrlash va mushohada yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish omili sifatida. Fan muammolari. 2019 yil. 12-2-son (145)